

Maxmudova Durdona Mirkarimovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Maktabgacha ta`lim metodikasi kafederasi, dotsenti

durdonamakhmudova@2020.com.ru

Annotatsiya : Mazkur maqolada bola dunyoga kelar ekan ilk yoshligidan boshlab tabiat bilan muloqotda bo`ladi. Bu haqda buyuk pedagog olimlarimiz o`zlari yashab o`tgan davrda, bolaning har tomonlama o`shida ma`naviy ozuqa beradigan tabiatning nozne`matidir deb, ta`kidlab o`tganlar.

Kalit so`zlar: Bola , Tabiat , Maktabgacha ta`lim tashkiloti , atmosfera, motivlash, chiqindi, o`simlik turlari va usullari, yekologiuva va atrof-muhitni muhofaza qilish.

Аннотация: В этой статье, когда ребенок рождается, он с детства общается с природой. Наши великие ученые-педагогические подчеркивали, что именно изящный дар природы дает духовную пищу для всестороннего развития ребенка

Ключевые слова: Ребенок, Природа, Дошкольная образовательная организация, атмосфера, мотивация, отходы, виды и способы выращивания растений, экология и охрана окружающей среды.

Abstract: In this article, when a child is born, he communicates with nature from an early age. Our great pedagogic scientists have emphasized that it is a delicacy of nature that provides spiritual nourishment for the child's all-round growth

Key words: Child, Nature, Preschool educational organization, atmosphere, motivation, waste, plant types and methods, ecological and environmental protection

Kirish

Mazkur maqolada maktabgacha ta`lim tashkilotlarida hozirda o`tmishdagi pedagoglarimizning dono fikrlari va ilmiy asarlariga suyanamiz o`zimizning pedagogik faoliyatimizda foydalanamiz. Bugungi kunda mustakil O`zbekistonimizda olib borilayotgan ta`lim sohasidagi islohotlarning bosh maqsadi aynan mana shunga qaratilgan ya`ni o`shib kelayotgan yosh avlod mustakil O`zbekistonimizning kelajagini, taraqqiyotini kafolatlaydi. Manna shu ustivor yo`nalishlardan kelib chiqqan holda bolalar bog`chalarida farzandlarimizga berilgan xar qanday bilim ularda Vatanga sadoqat o`z o`lkasini sevish, Vatan bilan g`ururlanish ruxini tarbiyalashi lozim.

Shunday ekan tabiat bilan tanishtirish metodikasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo`lishi lozim:

- Bolalarni o`z o`lkasini sevishga o`rgatish.
- O`zining, tengdoshlari va kattalarning mehnatini qadirlashga o`rgatish.
- tabiat orqali psixik jarayonlarni rivojlantirish (sezgilar, idrok, xotira, xayol, tasavvur, nutq diqqat).
- Bolalarni xissiyotini irodasini rivojlantirish.

- Tabiat in`om etgan ne`matlarni avaylab asrashga o`rgatish. Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqqan xolda, bolalarni har tomonlama tarbiyalashda tabiat orqali – Aqliy tarbiya;

- Axloqiy tarbiya;
- Nafosat tarbiyasi;
- Jismoniy tarbiya;
- Ekologik tarbiya;

Iqtisodiy tarbiya berish lozim. Yosh avlodga aqliy tarbiya berish umumiy tarbiyaning tarkibiy qismlaridan birini tashkil etadi. Aqliy tarbiya berish ko`zlangan maqsadb maktabgacha yoshdagi bolalarni tevarak – atrofdagi hayotning eng oddiy xodisalari haqida turli tasavvurlar hosil qila olishga o`rgatib borishdan iborat. Tabiat vositasida bolalarga aqliy tarbiya berish biz yashaydigan muhitdagi o`simlik va xayvonot olami bilan tanishtirish, jonlig`jonsiz tabiat haqida tushuncha berish haqidagi, uning elementlari, tabiatda bo`ladigan hodisalar, yomg`ir, yulduzlar, oy haqida, er haqida tushunchalarini mashg`ulot vaqtida so`rab bilish mumkin. Bola tevarakg`atrofdagi narsalar, ularning shakli, rangi, kattag`kichikligini ko`rib ular xaqida fikir yuritadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga mexnat tarbiyasini berish ularni mexnatsevarlik ruhida tarbiyalash mehnatga bo`lgan qiziqishlarini oshirish, kattalar yaratgan mexnat maxsulini e`zozlash, uning qadriga etish ruxida tarbiyalashni bolalik davridan boshlashi lozim. Bolalarning mexnat tarbiyasi burchagida ulzorda, o`simliklar va xayvonlarni parvarishlash jarayonida amalga oshiriladi. Mexnat tarbiyasi xar bir guruxning yosh xususiyatini xisobga olgan xolda amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq bo`ladi. Kichik guruxda mehnat tarbiyasinn berishda bolalar tarbiyachi bilan birga xonadagi o`simliklarga.suv quyadilar, akvariumdagi baliqlarga ovqat beradilar, qushlarga don tashlaydilar, boqcha hovlisidagi poliz ekiilarini yig`ib-terib olishda ishtirok etadilar. O`rta guruhda mehnat tarbiyasi bir oz murakkablashadi, boqcho maydonchasidagi o`simliklarni o`zlari parvarish qiladilar. Tabiat burchagidagi hayvonlarni o`zlariovqatlantiradilar, parvarishlaydilar. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi boqcha sharoitida xilma-xil bo`lib bunda bolalarning xususiyatlari, tabiat haqidagi tushunchasi hisobga olinib, elementar tushunchalardan tortib, bolalarga mos eng murakkab tabiat haqidagi tushunchalarni va tabiatda bo`ladigan voqea-hodisalarni bilib olishga o`rgatadi. Maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasining ana shunday o`ziga xos shakllari bilan chegaralanmasdan, mavjud o`zgartirish, yangi ish shakllarini ishlab chikish, haet tajribalarini umumlashtirib har bir tarbiyachi uzining yashaydigan muhiti, sharoitiga moe usullarni topib amalda qo`llashlari kerak. Har bir tarbiyachi ijodiy izlanuvchan, kuzatuvchan, tabiatdan ilhom oladigan. hayotda dadil qadam tashlaydigan bo`lmogi kerak Bugungi talaba - ertangi mutaxassis. Shunday ekan hozirgi talabalarga qoyilayotgan talab yanada kattadir. Chunki hayotimiz doimo rivojlanishda, fan-gexnika, ta`lim-tarbiya sohasida yangi-yangi kirralar ochilmokda. Inson tabiat mahsulidir. Insonni tabiat yaratgan, kamol toptirgan. Shunday ekan. biz tabiatni e`zozlashimiz, unga tugri munosabatda bulib, tabiatni yana ham ko`rkamligiga, abadiyligiga uz hissamizni qo`shishimiz zarur.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual imkoniyatlarini rivojlantirishda quyidagi didaktik tamoyillar asos bo`ladi:

psixologik qulaylik tamoyili-yaratilgan ta`lim muhiti, barcha stressni yaratuvchi omillarni olib tashlashni ta`minlash ta`lim jarayoni;

faoliyat tamoyili-yangi bilimlar tugallangan shaklda emas, balki bolalar tomonidan mustaqil ravishda "kashf etilishi" orqali kiritiladi;

minimax tamoyili-har bir bolani o`z tezligida rivojlantirish imkoniyati ta`minlanadi;

Xulosa

Xulosa qilib aytganda yosh bolalarni har tomonlama kamol toptirish va tarbiyalash turli omillar asosida amalga oshiriladi. Buning eng samaralisi maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishdir. Sababi inson go‘dakligidanoq, qoynida o‘sadi, ulg‘ayadi kamol topali. Bolani go‘dakligidap boshlab tabiatdan zavq olishga. tabiatga nisbatan to‘g‘ri munosabatda bo‘lishga o‘rgatib borishimiz zarur .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Махмудова, Д. М. (2022). МАКТАБГАЧА КАТТА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ КИТОБХОНЛИККА ТАЙЁРЛАШ МЕТОДЛАРИ. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
2. Кадирова, Ф. Р., & Махмудова, Д. М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методикасини такомиллаштириш. PEDAGOGS jurnali, 1(1), 10-16.
3. Makhmudova, D. M. (2023). EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Лучшие интеллектуальные исследования, 4(1), 177-180.
4. Махмудова, Д. М. (2022, November). СПОСОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧТЕНИЕМ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 96-101).
5. Makhmudova, D., & Raxmanova, X. (2022). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Science and innovation, 1(B7), 1213-1217.
6. Makhmudova, D. M., & Sultanova, Z. (2023, September). METHODS USED IN THE MORNING RECEPTION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES" (Vol. 1, No. 4, pp. 8-12).
7. Makhmudova, D. M. (2023, September). ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF MODERN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES" (Vol. 1, No. 3, pp. 53-57).